

A 2017-es, XXX. Neumann Kollokvium programját és a konferenciát előadásait az IEEE Xplore publikálta. A publikáció az alábbi linken érhető el:

<https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=8255769>

The 30th Neumann's Colloquium, 2017, program and conference presentations were published by IEEE Xplore. The publication can be accessed at the link above.